

ABDULLA AVLONIYNING “TURKIY GULISTON YOXUD AXLOQ” ASARINING AHAMIYATI

Salomova Guljamol

Termiz davlat universiteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8116499>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mashhur jadid ma’rifatparvari Abdulla Avloniyning ijodiga mansub “Turkiy guliston yoxud axloq” asariga munosabat bildirilgan. Asarning bugungi kundagi ahamiyatiga e’tibor qaratilgan.

Kalit so’zlar: Abdulla Avloniy ijodi, “Turkiy guliston yoxud axloq” asari haqida ma’lumotlar, yaxshi xulqlar, yomon xulqlar, tarbiya, pedagogika, axloq, xulq.

Jadid adabiyotining yirik namoyandalaridan sanalgan Abdulla Avloniy o’z asarlari bilan jadid pedagogikasi va adabiyoti taraqqiy topishida beqiyof hissa qo’shgan. Adibning hayoti va ijodiy faoliyatiga nazar tashlasak, u 1878-yil 12-iyulda Toshkentda hunarmand oilasida tavallud topgan. Ish faoliyatini matbuotda ko’plab publitsistik maqolalar chiqarish bilan boshlagan Abdulla Avloniy bir qancha yillik ijodiy faoliyati davomida “Birinchi muallim” (“Muallimi avval”, 1909), “Ikkinchi muallim” (“Muallimi soniy”, 1912) nomli darsliklar, “Gulistoni maktab” (1917), “Adabiyot yoxud milliy she’rlar” (1909-1916) kabi maktablarda o’qitilishga mo’ljallangan qo’llanmalar yaratdi. Uning asarlari ichida “Turkiy guliston yoxud axloq” asari o’zbek klassik pedagogikasining ajoyib namunasi hisoblanadi.

A. Avloniy asarni “maktablarimizning yuqori sinflarida ta’lim bermak ila barobar ulug’ adabiyot muhiblariga” bag’ishlaydi. Asarning kirish qismida Avloniy uni tun-u kun azoblayotgan millatining ahvoli xususidagi qalb qiynoqlari haqida quyidagi she’riy misralarni keltirib o’tadi:

Har kun o’luram shomg’acha men g’amga giriftor,

Har shab yonaram otasha parvona kabi zor,

Hech kimsa emas bu meni ahvolima vofiq,

Men xastayam-u millatim o’lmish nega bemor?

Adib asarni fors adabiyotining shoiri shayx Muslihiddin Sa’diy Sheroziyning “Guliston” asari ta’sirida yaratgan. Bu haqida asarning so’nggi “Bir ikki so’z” bobida ijodkorning o’zi shunday fikrlarni bayon etadi: “Shuning uchun ko’p vaqtlar tajriba so’ngidan adibi muhtaram Shayx Sa’diy usulidan yozmoqni, garchi og’ir ish bo’lsa ham, o’zimga muqaddas bir vazifa ado qilarmoq bu kamchilikni oradan ko’tarmakni munosib ko’rdim. Va shul maqsadga mabni har bir so’zning oxiriga, ikki-uch band she’r ham yozdim va bu yozgan she’rimning orasida ba’zi arabiy, forsiy she’rlarning tarjima va mazmuni ham ko’rilur”(1.124). Adib asarni Hijron taxallusi bilan Toshkentda yozadi.

Axloq to’g’risida so’z yurituvchi bu asarni yozuvchi “Yaxshi xulqlar” va “Yomon xulqlar” degan ikki qismga bo’ladi. Bu ikki qismda fatonat, diyonat, islomiyat, nazofat, sa’y va g’ayrat, riyozat, shijoat, ilm, qanoat, sabr, hilm, intizom, miqyosi nafs, vijdon, haqqoniyat, iffat, hayo, itoat, xayrixohlik singari 34 ta yaxshi xulqlarga va g’azab, shahvat, jaholat, hamoqat, raxovat, adovat, namimat, g’iybat, hasad, kizb, nifoq, tana, zulm kabi 20 ta yomon xulqlarga ta’rif beriladi. So’zining isboti sifatida Shayx Sa’diy usulidan foydalanib hadislardan, Suqrot hakim, Aflotun, Ibn Sino, Hazrat Ali, Rumi, Arastu, Imom Shofe’i hazratlari hikmatlaridan misollar keltiriladi, fikrlarini she’rlar, to’rtliklar keltirish bilan isbotlaydi. Avloniy asarda tarbiyani –

pedagogika, bola tarbiyasining fani deb ataydi va uning uchta turi – badan, fikr, axloq tarbiyasi borligini aytib o'tadi.

Har kishining dunyoda oromi joni tarbiyat,
 Balki oxirida erur dorilamoni tarbiyat,
 Tarbiyat hamroh etadur hur ila ruzvonlara,
 Gar desam bo'lmas xato jannat makoni tarbiyat,
 Ey, otalar, jonlaringizdan suchuk farzandingiz,
 G'ayrat aylang o'tmasun vaqt zamoni tarbiyat.
 Moyayi zili humodur tarbiyatning soyasi,
 Bizda anqo tuxmidek yo'q oshyoni tarbiyat (1.44)

Abdulla Avloniyning asarda hifzi lison xususida bildirgan fikrlari bugungi kungacha ahamiyatli ekanligi bilan e'tiborlidir. Ma'rifatparvar bobomiz milliy tilimizning sofligini saqlashga chorlov tarzida shunday fikrlarni keltiradi: ". Zig'ir yog'i solib moshkichiri kabi qilub, aralash-quralash qilmak tilning ruhini buzadur. "Yohu! Bizga na bo'ldi? Bobolarimiz yo'lidan chiqub ketduk. Yaxshi qo'shningdan olguncha yomon uyingni qidir"-demishlar. Bobolarimizga yetushg'on va yaragan muqaddas til va adabiyot bizga hech kamlik qilmas. O'z uyimizni qidirsak va axtarsak yo'qolganlarini ham toparmiz. "Yo'qolsa yo'qolsun, o'zi boshimga tor edi" - deb Ovrupa qalpog'ini kiyub, kulgi bo'lmak zo'r ayb va uyatdur" (1.79). Haqiqatan ham, bugun chet tillaridagi so'zlarni aralashtirib so'zlashimiz, muqobil variantlari bo'la turib Yevropa so'zlariga taqlid qilishimiz, tildagi mavjud xatolarga ko'r-ko'rona munosabatda bo'lishimiz tilning qadr-qiyamatini yo'qotadi, milliy ruhning zavol topishiga sabab bo'ladi.

Bundan tashqari, Abdulla Avloniy "Yomon xulqlar" qismida insonni jaholatga yetaklaydigan, insoniyligidan, iymonidan ayiradigan bir qancha xislatlarni keltirar ekan, ulardan saqlanish kerakligini uqtiradi. Insoniyatning eng zo'r dushmani va barcha yomon xulqlarning boshlig'i deya jaholat ta'riflanadi va ana shu jaholatga qarshi ma'rifat, ilm bilan kurashmog'imiz darkorligi ham uqtiriladi. Bu borada Surot hakimning aytgan so'zlari ham o'rinlidir: "Dunyoda eng hazar qilinadurg'an illat jahldur. Men johilga achinganimdek, ko'rga achinmayman, zeroki, johilning o'z ixtiyori ila qilgan harakati a'moning ixtiyorsiz qilgan harakatidan mening nazarimda xunuk"(2).

Xulosa sifatida aytish mumkinki, "Turkiy guliston yoxud axloq" asarini nafaqat o'z davri yoshlarining ta'lim-tarbiyasi uchun muhim manba sifatida baholaymiz, balki asarning bugungi kundagi ahamiyati ham nihoyatda kattadir. Birgina Abdulla Avloniyning tarbiya haqida aytgan "Tarbiya biz uchun yo hayot - yo mamot, yo najot - yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir" fikrlarining respublikamizning jamiki ta'lim maskanlarida shiorday yangrashi ham bunga dalildir.

References:

1. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq.-Toshkent :2018
2. Yuz.uz sayti
3. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar.- Toshkent:2008
4. Begali Qosimov va boshqalar. Milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyoti. - Toshkent: Ma'naviyat,2004.

5. Odoq axloq kitobi. Jadid adabiyoti namoyandalari.-Toshkent:2018. Yangi asr avlodi
6. Mirzayev S.O'zbek adiblari.-Toshkent:Fan,2002

INNOVATIVE
ACADEMY